

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442522>

УДК 004.9

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ НАУКИ

С.З. Очиллов,

магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование»

Т.К. Щербакова,

научный руководитель,

д.п.н., проф., кафедра социально-экономической географии, геоинформатики

и туризма

СКФУ,

г. Ставрополь

E-mail: scherbakovatk@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается использование новых педагогических технологий на уроках для повышения эффективности урока и повышения интереса учащихся к науке. Студентам не только легко овладеть темами, но и учителям легко упростить процесс обучения и упростить передачу информации студентам за короткий период времени, а также использовать нетрадиционные методы.

Ключевые слова: инновация, метод, динамическое изменение, география, педагогическая технология

ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF SCIENCE

S.Z. Ochilov,

2nd year undergraduate student, ex. "Teacher Education"

T.K. Shcherbakov,

scientific director,

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof., Department of Socio-Economic

Geography, Geoinformatics and Tourism

SKFU,

Stavropol

E-mail: scherbakovatk@mail.ru

Abstract: The article examines the use of new pedagogical technologies in the classroom to increase the efficiency of the lesson and increase the interest of students in science. Not only is it easy for students to master the topics, but it is

also easy for teachers to simplify the learning process and facilitate the transfer of information to students in a short period of time, as well as to use non-traditional methods.

Key words: innovation, method, dynamic change, geography, pedagogical technology

Сегодня инновационные идеи и мысли проникают во все сферы. Этот процесс, не говоря уже о сфере образования, привлекает студентов благодаря инновациям во всех дисциплинах, новым методам обучения, качеству, содержанию и привлекательности урока с помощью новых педагогических технологий. Преподаватели и педагоги, работающие во всех университетах и школах страны, постепенно разрабатывают современные методы обучения, а также в географии, разрабатываются различные методы в организации уроков, но также следует отметить, что наука о географии сильно отстает от других наук, о чем свидетельствует тот факт, что новые инновационные методы, которые входят в нашу науку, намного быстрее, чем другие ведущие науки [1-9]. Преподаватель географии может использовать традиционные методы обучения в процессе обучения, а также адаптировать инновационные педагогические технологии, различные педагогические игры, то есть новые методы обучения в сочетании с традиционными методами обучения нужно. В современной быстро развивающейся системе наук и сильной конкуренции выживание географии зависит от учителей и преподавателей географии, новых методов преподавания учителей, новых методологических проектов. Надеюсь, что умение изучать и применять эти проекты в географии станет одним из величайших достижений науки, так как новые инновационные педагогические технологии, которые улучшат познавательную активность учащихся и повысят эффективность обучения, будут иметь свои особенности. Это также служит дверью для новых возможностей в образовательном процессе (рис. 1).

Рисунок 1

Инновационные технологии – это способ достижения положительного результата благодаря динамическим изменениям личности (рис. 2).

Рисунок 2

Развитие является неотъемлемой частью любой человеческой деятельности. Человек постоянно развивается, приобретая опыт, совершенствуя свои способы действия, свои методы, расширяя свои умственные способности. Тот же процесс применяется к любой человеческой деятельности, включая педагогическую деятельность. На разных этапах своего развития общество всегда вводило новые нормы и требования к труду. Это потребовало развития системы образования. Одним из таких инструментов развития является инновационная технология, т.е. Это принципиально новые методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результатов педагогической деятельности. Проблема инновационных технологий была решена и решается многими талантливыми учеными и преподавателями. Среди них В.И. Андреев И.П. Подласы, профессор, доктор педагогических наук К.К. Колин, доктор философии Шапкин В.Д. Симоненко, В.А. Слостенин и др. Все они внесли неоценимый вклад в развитие инновационных процессов в России.

Список литературы

- [1] Загашев И.О. Критическое мышление. / И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек. // Технология развития. – СПб.: Альянс «Дельта», 2003. 92 с.
- [2] Курбанниязов Р. Формы и методы проверки знаний, умений и навыков студентов. / Р. Курбанниязов. – Ташкент: Учитель, 1993. 216 с.
- [3] Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. / И.В. Муштавинская, С.И. Заир-Бек. – М.: Просвещение, 2010. 63 с.
- [4] Колюткин Ю.Н. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. / Ю.Н. Колюткин, И.В. Муштавинская. – СПб.: СПб ГУПМ, 2002. 54 с.
- [5] Котова С.А. Система портфолио для новой начальной школы. / С.А. Котова, Г.В. Прокопья. // Народное образование. – 2010. № 5. 185-191 с.
- [6] Меттус Е.В. Живая оценка: Программа «Портфолио в школе». / Е.В. Меттус. – М.: Глобус, 2009. 272 с.
- [7] Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя. / И.В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2008. 52 с.
- [8] Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования 2-го поколения. Концепция. Рос. академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 124 с.

[9] Комплекс (ред. от 24.07.2016) Методика обучение географии. Джумаев Т.Ш. [Электронный ресурс]. – URL: <https://arxiv.uz/uz>. (дата обращения: 12.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Zagashev I.O. Critical thinking. / AND ABOUT. Zagashev, S.I. Zair-Bek. // Development technology. - SPb. : Alliance "Delta", 2003. 92 p.

[2] Kurbanniyazov R. Forms and methods of testing the knowledge, skills and abilities of students. / R. Kurbanniyazov. - Tashkent: Uchitel, 1993. 216 p.

[3] Zair-Bek S.I., Mushtavinskaya I.V. Development of critical thinking in the classroom. / I.V. Mushtavinskaya, S.I. Zair-Bek. - M. : Education, 2010. 63 p.

[4] Kolyutkin Yu.N. Educational technologies and pedagogical reflection. / Yu.N. Kolyutkin, I. V. Mushtavinskaya. - SPb. : SPb GUPM, 2002. 54 p.

[5] Kotova S.A. Portfolio system for a new primary school. / S.A. Kotova, G.V. Prokopenya. // Public education. - 2010. No. 5. 185-191 p.

[6] Mettus E.V. Live Assessment: Portfolio at School Program. / E.V. Mettus. - M. : Globus, 2009. 272 p.

[7] Mushtavinskaya I.V. Technology for the development of critical thinking in the classroom and in the system of teacher training. / I.V. Mushtavinskaya. - SPb. : KARO, 2008. 52 p.

[8] Federal state educational standards of primary and basic general education of the 2nd generation. Concept. Grew up. Academy of Education; ed. A.M. Kondakova, A.A. Kuznetsova. - 2nd ed. - M. : Education, 2009. 124 p.

[9] Complex (as amended on 07.24.2016) Methodology for teaching geography. Dzhumaev T.Sh. [Electronic resource]. - URL: <https://arxiv.uz/uz>. (date of access: 12.12.2020).

© С.З. Очиллов, 2020

Поступила в редакцию 14.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Очиллов С.З. Роль инновационных технологий в изучении науки // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 50-54. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>